

YOSH IQTISODCHI OLIMLAR – UCHINCHI RENESSANS BUNYODKORI

Akramov Izzatillo Murodjon o'g'li

2-bosqich Iqtisodiyot 02-20 guruh talabasiV

E-mail: akramovizzatillo626@gmail.com

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6809431>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda mamlakatimizning innovatsion rivojlanishi jarayonlarida mavjud vaziyatlar va istiqbollar va unda yosh avlodning o'рни va roli tahlil qilib o'tilgan. O'zbekistonda yoshlarni ilm-fan va ilmiy innovatsion faoliyatga keng jalb qilish, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish uchun berilayotgan imkoniyatlardan keltirib o'tilgan va bu sohalardagi yangi islohotlar ham berilgan.

Kalit so'zlar: renessans, kreativ, sivilizatsiya, innovatsion faoliyat, globallashuv, integratsiya, drayver, reproduktiv, poydevor, Oliy ta'lim.

1. KIRISH VA DOLZARBLIGI

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev O'zbekiston yoshlari forumida: "Biz yurtimizda qanday islohotlarga qo'l urmaylik, avvalo, siz kabi yoshlarga, sizlarning kuch-g'ayratingiz, azmu shijoatingizga suyanamiz. Barchangiz yaxshi bilasiz, bugun o'z oldimizga ulkan marralar qo'yganmiz. Ona Vatanimizda Uchinchi Renessans poydevorini yaratishga kirishdik. Biz oila, maktabgacha ta'lim, maktab va oliy ta'limni hamda ilmiy-madaniy dargohlarni bo'lg'usi Renessansning eng muhim bo'g'inlari deb hisoblaymiz. Shu sababli ayni ushbu sohalarda tub islohotlarni amalga oshirmoqdamiz. Ishonamanki, mamlakatimiz taraqqiyotining yangi poydevorini yaratishda sizlar singari fidoyi va vatanparvar yoshlarimiz faol ishtirok etib, munosib hissa qo'shadilar" [1], deya ta'kidlagan edilar. Albatta, bunday yoshlarga qaratilgan ulkan ishonch kelajak avlodni ilm-fan va innovatsiyalarga yanada kengroq jalb etishni bildiradi va yoshlar masalalari davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi ham ayni haqiqatdir. O'zbekiston zaminida IX-XII asrlarda - Birinchi Renessans, XIV-XV asrlarda - Ikkinchi Renessans, ya'ni umumbashariy sivilizatsiyasiga o'zining ulkan hissalarini qo'shgan ulug' ajdodlarimizning davomchisi sifatida Uchinchi Renessans endi - yoshlar nigohidadir. Chunki, yoshlar ertangi ijtimoiy hayotning faol sub'ekti, jamiyatning asosiy ishlab chiqaruvchi va yaratuvchi kuchi bo'ladi. Innovatsion faoliyat tufayli reproduktiv jarayonda yoshlarning individual ongi ko'tariladi, bu ijtimoiy tuzilish davomiyligidan ijtimoiy munosabatlarning yangilanishiga sifatli o'tishni bildiradi. Xozirgi kunga fan, texnika va texnologiyalar tez sur'atlarda rivojlangan bir paytda ham ilm qilish igna bilan quduq qazishdek mashaqqatli ish bo'lib qolmoqda. Ayniqsa raqobat kuchaygan,

ilmiy yangiliklarga talablar oshgan globallashuv davrida yurtimizda ilmiy-innovatsion faoliyatni qo'llab quvvatlash, iqtidorli yoshlarni nufuzli, milliy va xalqaro olimpiadalar, musobaqalar, tanlovlarda salmoqli natijalar qo'lga kiritishi uchun zarur sharoit va imkoniyatlar yaratilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada yoshlarni an'anaviy fikrlashdan kreativ-tahlil qilishga o'rgatish, ilm-fan va innovatsiyalarga bo'lgan munosabatini o'zgartirish, zamon talablariga moslashtirish hamda yosh olimlarni qo'llab quvvatlash yangilanayotgan O'zbekiston taraqqiyotining eng muhim asosiy vazifalaridan biridir.

2.METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev :“Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat” [2], deb ta'kidlagan edi. Shuning uchun kelajak avlodni ilm-fan va innovatsiyalarga qiziqtirishning noan'anaviy usullarini jamiyat hayoti va ta'lim tizimiga tadbiiq etish lozim. Misol uchun, ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiyani ta'minlash - nazariyani amaliyot bilan uyg'unligini anglatrsa, barcha ta'lim muassasalarida fanlarni o'qitishda zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, yoshlarning startup loyihalarini qo'llab quvvatlashga qaratilgan platformalarni yaratish, kelajak egalari ishtiyoqini yanada oshirib, ilm-fanga bo'lgan qiziqishini yanada yuksaltiradi. Ilmiy muassasa va tashkilotlarning ilmiy salohiyatini oshirish, xorijiy nufuzli ilmiy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish, yosh olimlar va ilmiy tadqiqotchilar almashinuvini yanada kengroq amalga - Renessans sari dadillik bilan qarab borayotganimizni ko'rsatadi."Mamlakatimiz aholisining qariyb yarmini tashkil etadigan yoshlar bilan ishlash masalasi, bundan buyon ham eng asosiy vazifalarimizdan biri bo'lib qoladi” -deydi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev[3]. Albatta O'zbekiston bunday katta va yangi avlod bilan yangi uyg'onish davrining tamal toshini qo'yish arafasidadir. Yana ta'kidlash joizki, Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Prezidenti sifatida birinchi imzolagan qonun hujjati ham aynan yoshlar masalasi bilan bog'liq bo'lgan, 2016 yil 14 sentyabrdagi «Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida»gi Qonun [4] edi.

Birinchi bor “renessans” tushunchasi Italyan gumanistlari tomonidan qo'llanilgan, ammo bu so'zni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lafzidan eshitib, uning shukuhini, quvvatini o'zgacha hayrat va mas'uliyatni yoshlarga yuklayotgani haq gap. Yurtboshimiz boshchiligida amalga oshirilayotgan strategik harakatlar kun kelib Uchinchi Renessansga poydevor bo'lishini

jamiyatimiz taraqqiyotiga befarq bo'lmagan har bir kishini harakatga keltirmoqda. Chunki mudroq jamiyatimiz uyg'onishi – uchinchi renessansning debochasi emasmi! Oxirgi yillarda yurtimizda bir necha o'nlab yangi oliy ta'lim muassasalari tashkil etildi, bunga misol tariqasida o'z institutim (Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti)ni fahr bilan keltira olaman! Yana 2020-2021 o'quv yilidan yana bir yangi tizim joriy etildi ya'ni kam ta'minlangan oilalarda ulg'ayayotgan qizlarimizning bilim olish imkoniyatini kengaytirish uchun Oliy ta'lim muassasalarida ular uchun davlat granti asosida 940 ta qo'shimcha o'rin ajratildi va bu ko'rsatkich keyingi o'quv yilida bu raqamlar 2 barobar oshishi kutilmoqda. Albatta imkoniyatlar yosh iste'dodlarning intilishlarini ro'yobga chiqarish, ijtimoiy faolligini oshirish, hayotda munosib o'rin egallashlari uchun muhim poydevordir!

Chindan ham, uzoqni ko'zlagan har qanday rejaning asosini sifatli ta'lim tashkil etadi. O'zbekiston taraqqiyotining yangi davrida xalqimizda yangicha dunyoqarashni shakllantirish, ayniqsa, yoshlarni milliy yuksalish g'oyasi atrofida birlashtirish, ularni ilm-fan yutuqlari hamda raqamli texnologiyalar bilan qurollantirish orqali kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirishda eng muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Ko'hna Xitoy mutafakkiri Konfutsiy: “Agar rejangiz bir yillik bo'lsa, sholi eking, o'n yillik bo'lsa, daraxt eking, yuz yillik bo'lsa – bolalaringizga ta'lim bering”, deya bejiz ta'kidlamagan. O'z navbatida, yoshlar ham shaxsiy rivojlanishi uchun motivatsiya manbalarini o'zlari topishi zarur – u kitob yoki kinoasar, sport va sayohat bo'lsin. Imkoniyat yaratilsa o'qiyman, deydigan emas, har qanday vaziyatda ham bilim olish va rivojlanishga harakat qilaman deydigan yigit-qizlarimiz safi kengayishi uchun butun bir boshli millat mas'ul bo'lishi lozim.

“Mashhur Ma'mun akademiyasida kamolga yetgan Ibn Sino, Muso al Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy kabi yuzlab allomalar Sharq uyg'onish davrining birinchi bosqichiga, Temuriylar davri tamaddunining yorqin vakillari — Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi olimlar ikkinchi yuksalish bosqichiga hissa qo'shgan qiyos qilinsa, Uchinchi Renessans vakillari bugungi islohotlarning mevalaridan bahra olgan Yangi O'zbekiston bolalari orasidan yetishib chiqsa, ne ajab! “deydi O'zbekiston Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sa'dullayev.[5]

3.TADQIQOT NATIJALARI

Ma'lumki, Prezidentimizning PF-5544-sonli «2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiya to'g'risida»gi Farmonida asosiy vazifasi etib 2030-yilga qadar yurtimizda Global innovatsion

indeks baholash reytingida yetakchi 50 ta davlatlar qatoriga kiritilishi belgilangan[6]. Bunga qo'shimcha tarzda, yosh iqtidorlarini innovatsion tadbirkorlik sohasiga tizimli jalb qilish, ularni ishbilarmonlar va yetakchi olimlar bilan hamkorlikda ish yuritishi uchun yagona tizim yaratish va shu asosda ilm-fan sohasida yosh kadrlar yetishtirish tizimining uzviyligini ta'minlash, ishlab chiqarish sohasiga yuqori texnologiyalarni tatbiq etish va ilmiy tadqiqotlarga jalb etish talab etilmoqda.

Prezident Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek "Xomashyo va uni qayta ishlash bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Qolaversa, ishlab chiqarishda qo'shimcha qiymat olish uchun ham innovatsiyalar kerak. Shu bois ilm-fan taraqqiyotimizning muhim yo'nalishi, tayanchi bo'ladi".[7] Yoshlarni ilm-fan bilan qamrab olishning yana bir muhim strategik jarayon amalga oshirilmoqda. 2020-yil 29-oktabr kuni PF-6097 sonli "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi prezident farmoniga ko'ra:

Yuqori malakali ilmiy va muhandis kadrlar tayyorlash hamda ularni ilmiy faoliyatga yo'naltirish borasida - ilmiy tashkilotlar tadqiqotchilarining o'rtacha yoshini 2025-yilga qadar 45 ga, 2030-yilgacha esa 39 ga yetkazish. 2025-yilga qadar 39 yoshgacha bo'lgan tadqiqotchilarning yuqori malakali ilmiy xodimlarning ya'ni fan nomzodi, falsafa va fan doktorlari ulushlarini 2 baravarga, 2030-yilgacha esa 3 baravarga oshirish ko'zda tutilgan.[8]

Iqtidorli yosh avlodning tashabbuslarini yanada qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlarni jonlantirish, mamlakat ilm-fanining dunyo miqyosdagi raqobatbardoshligini ta'minlash, mavjud ilmiy maktablar salohiyatini yanada mustahkamlash hamda ularning innovatsion salohiyatini rivojlantirish maqsadida 2019-yilning 30-avgust sanasida "Yoshlarni ilm-fan sohasiga jalb etish va ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4433 son O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori qabul qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi, Fanlar akademiyasi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda O'zbekiston yoshlar ittifoqining tomonidan:

- 1) O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzurida Yoshlar akademiyasini yuridik shaxs maqomisiz tashkil etish;
- 2) Yoshlar akademiyasiga rahbarlikni O'zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish vazirining birinchi o'rinbosariga yuklash;
- 3) Yoshlar akademiyasiga o'zlarining innovatsion loyihalari va g'oyalari ega iqtidorli yoshlar va talabalar, 40 yoshgacha bo'lgan olimlar va tadbirkorlardan

tashkil topgan jamoalarni tanlov asosida qabul qilish to'g'risidagi muhim vazifalar belgilab berildi[9]. Shunday jarayonlar zamonaviy sharoitlar yaratish asosida yoshlarni noan'anaviy usullar bilan ilm-fan va innovatsiyalarga qiziqishini oshirib, tom ma'noda yoshlar Uchinchi Renessans drayveri bo'lishiga zamin yaratadi.

Yana bir quvonarli xabar shundaki, Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev "Ilm yo'lini tanlagan iqtidorli yoshlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida keyingi yildan boshlab magistratura va doktorantura bosqichlari uchun Prezident stipendiyasi kvotasini ikki barobarga oshiramiz. Ishonchim komilki, bunday imkoniyat va imtiyozlarga avvalo yangi Renessans poydevorining bunyodkorlari sazovor bo'ladi",- deb ishonch bilan ta'kidlagan edilar. Albatta, bu yangi yil arafasida yoshlar uchun yaratilgan bunday imkoniyatlar yangi O'zbekistonning Renessans yo'lidagi yangi va ildam qadami bo'ladi desak mubolag'a bo'lmaydi.

XULOSALAR

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, hozirgi kunda davlatimiz aholisining 3/5 dan yuqori qismini yoshlar tashkil etar ekan, demak yurtimizni yoshlar mamlakati desak mubolag'a bo'lmaydi. Shunday ekan, diyorimiz yoshlari dunyoqarashi keng, ruhiyati sog'lom, irodasi mustahkam, sabrli va albatta uyushgan bo'lsagina mana shunday yoshlar ajdodlarimiz orzu qilgan barkamol avlod darajasiga erishadi. Unutmang, yangi O'zbekiston yoshlari – kelajagimiz va istiqbolimiz poydevori!

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "O'zbekiston yoshlar forumi"da so'zlagan nutqi.https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-respublikasiprezidenti-shavkat-mirziyoevning-ozbekiston-yoshlari-forumida-sozlagannutqi_197662
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning BMTning 72-sessiyasida so'zlagan nutqi https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeevbmt_
- 3.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Oliy Majlisga Murojaatnomasi
- 4.2016-yil 14 sentabrdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonun <https://lex.uz/docs/3026246-bosh-assambleyasi>
- 5.<https://xs.uz/uz/post/alisher-sadullaev-yoshlar-uchinchi-renessans-drajverlari-bola-oladimi>
6. <https://mininnovation.uz/oz/news/2322>

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 28-may kuni ilm-fan va oliy ta'lim sohasini rivojlantirish bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosiga bag'ishlangan yig'ilishdagi nutqidan. <https://kun.uz/uz/news>
8. PF-6097 sonli "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi prezident farmoni. <https://lex.uz/docs/-5073447>
9. "Yoshlarni ilm-fan sohasiga jalb etish va ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. <https://lex.uz/docs/-4571490>

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

